

VATANPARVARLIK RUHIDA TARBIYALASHNING ASOSIY TAMOYILLARI

T.S.Achilov (Chirchiq sh.)

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

Vatanparvarlik ruhida tarbiyalashning asosiy tamoyillaridan biri o'z mamlakati tarixi va madaniyatiga hurmat tuyg'usini singdirishdir. Jismoniy faollik doirasida bunga milliy ramzlar elementlaridan iborat sport tadbirlarini tashkil etish, an'anaviy milliy sport turlaridan foydalanish mumkin. Yana bir muhim jihat – o'z Vatani, uning kelajagi uchun mas'uliyat hissini shakllantirishdir. Jismoniy faoliyat doirasida bunga atrof-muhitni muhofaza qilish, sog'liq va xavfsizlik bilan bog'liq xayriya tadbirlarini tashkil etish, shuningdek, muhtoj fuqarolarga yordam berish bilan bog'liq ko'ngillilar dasturlarida ishtirok etish orqali erishish mumkin. Vaholanki, yuqori sinf o'quvchilarini jismoniy tarbiya jarayonida vatanparvarlik tuyg'usini samarali qaror toptirish uchun o'qituvchi va murabbiylar tomonidan tizimli va keng qamrovli ish olib borish zarur. Bunda har bir o'quvchining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olish, uning shaxsiy fazilatlarini, jumladan, yetakchilik va muloqot qobiliyatlarini rivojlantirish uchun shart-sharoit yaratish, ularda Vatan, milliy g'urur haqidagi ijobiy tasavvurini shakllantirish muhim ahamiyatga ega.

Umumta'lim maktablarida ta'limning muhim elementlaridan biri jismoniy faollik bo'lib, u o'rta maktab o'quvchilarida ma'naviy fazifalatlarni shakllantirishga yordam beradi. Jismoniy faollik jarayonida yuqori sinf o'quvchilarini vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda muhim bo'lgan psixologik-pedagogik jihatlar orasida quyidagilarni ajratib ko'rsatish mumkin:

o'z mamlakati va milliy madaniyati bilan faxrlanish tuyg'usini shakllantirish: jismoniy mashqlar va sport musobaqalari jarayonida maktab o'quvchilari o'z mamlakatining an'analari va madaniyati bilan bog'liq tajriba orttirishlari mumkin. O'qituvchilar ana shunday imkoniyatlardan foydalanib,

umumta'lim maktablari o'quvchilarida o'z Vatani, milliy madaniyati bilan faxrlanish tuyg'ularini kuchaytirishi mumkin;

boshqa madaniyatlarga hurmatni rivojlantirish: jismoniy tarbiya bilan shug'ullanayotganda maktab o'quvchilari boshqa millat va madaniyat vakillari bilan tanishish imkoniyatiga ega bo'lishlari mumkin. Bu ularga madaniyatlar o'rtasidagi tafovutlar nizolar sababi emasligini, aksincha, boylik va xilma-xillik manbai bo'lishi mumkinligini tushunishga yordam beradi;

mas'uliyat va intizomni shakllantirish: sport jamoalari va mashg'ulotlarda qatnashish ma'lum darajada intizom va mas'uliyat talab qiladi. Bu o'rta maktab o'quvchilariga yanada tartibli bo'lishga va hayotlarini rejalashtirishni o'rganishga yordam beradi;

jamoaviy ruh va hamkorlikni rivojlantirish: sport musobaqalarida qatnashish o'rta maktab o'quvchilariga jamoada ishlash va bir-biri bilan hamkorlik qilishni o'rganishga yordam beradi. Bu vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda muhim jihatidir, chunki u yuqori sinf o'quvchilariga birgalikdagi sa'y-harakatlar muvaffaqiyatga olib kelishi mumkinligini tushunishga imkon beradi.

Jismoniy faollikning o'quvchi ma'naviyati va jismoniy sifatlarini rivojlantirishdagi o'рни beqiyos. Jismoniy faollikning vatanparvarlik tuyg'usini tarbiyalash vositasi sifatidagi asosiy xususiyatlaridan biri shaxsning ma'naviy-axloqiy rivojlanishi uchun sharoit yaratish imkoniyatidir. Sport va umuman jismoniy madaniyat insonning madaniy tajribasini boyitadi, hayotda ongli pozitsiyani shakllantirishga, qat'iyatlilik, mas'uliyat va o'z-o'zini tarbiyalash kabi fazilatlarni rivojlantirishga yordam beradi.

Vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda jismoniy faollikdan foydalanishning usullaridan biri sport musobaqalari, turnirlar, olimpiadalar va boshqalarni tashkil etishdir. Bu tadbirlar odamlarda raqobat ruhini his qilish, jamoaviylik tuyg'usini shakllantirish, o'z Vatani sha'nini himoya qilish, muayyan sport turi bilan bog'liq an'analarni singdirishga yordam beradi. Bundan tashqari, jismoniy faollik o'z mamlakati tarixi va madaniyati bilan bog'liq qiziqarli joylarga sayohatlar va ekskursiyalarni tashkil etish orqali vatanparvarlik tuyg'usini rivojlantirishga yordam

beradi. Bu muzeylar, tarixiy joylar, milliy bog'lar va mamlakatning madaniy merosi va diqqatga sazovor joylari bilan tanishish imkonini beruvchi boshqa joylarga tashrif buyurishni o'z ichiga olishi mumkin. Shuni ham ta'kidlash joizki, jismoniy tarbiya va sportdan yoshlarda vatanparvarlik tuyg'ularini shakllantirishda, ayniqsa, hozirgi axborot muhitida foydalanish juda muhim hisoblanadi.

Adabiyotlar

1. Кошбахтиев И.А., Керимов Ф.А., Ахматов М.С., Валеология асослари. Ўқув қўлланма. -Т.: Ўз.ДЖТ инст.нашриёти – матбаа бўлими, 2005. - 46 б.
2. Ханкелдиев Ш.Х., Джалолов Ш.В. Формирование здорового образа жизни студентов средствами физической культуры // “Жисмоний маданият ва спорт соҳаси кадрларини таёрлаш жараёнини такомиллаштириш” мавзусидаги Республика илмий-амалий анжуман материаллари. Фарғона: 2015. - 148-149 б.
3. Холматова М. Сog'lom avlod tarbiyasining ijtimoiy falsafiy muammolari. // Mustaqil O'zbekiston: falsafa fanlarining dolzarb muammolari. - Т.: 2000. 3-8 б.